

Matriz de Revisión Documental y su Análisis: Mediación Audiovisual en la Formación

Docente¹

Working Paper

Gustavo Adolfo Beltrán

Universidad de la Amazonia

g.beltran@udla.edu.co

Orcid: [0000-0001-6415-9588](https://orcid.org/0000-0001-6415-9588)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20669711>

Licenciatura en Educación Infantil

Universidad de la Amazonia

Proyecto de investigación 600.6.752

Grupo Infancia y Realidades

Florencia, Caquetá

Junio, 2026

¹ Nota del autor

Documento correspondiente a la Actividad 1 (revisión documental) del primer objetivo específico del proyecto «Narrativas audiovisuales en la formación docente». Correspondencia: g.beltran@udla.edu.co

Matriz de Revisión Documental y su Análisis

Introducción

La revisión documental constituyó la primera actividad del primer objetivo específico, orientada a fundamentar el diseño de estrategias pedagógicas para la creación de guiones y videos educativos. Esta técnica permite comprender discursos, orientaciones curriculares y aportes teóricos a partir del examen sistemático de fuentes (Bowen, 2009). El propósito no fue elaborar un listado bibliográfico, sino organizar el conocimiento disponible en ejes temáticos que orientaran decisiones de diseño concretas.

Se analizaron 34 fuentes teóricas, metodológicas y empíricas, provenientes del marco del proyecto y de la literatura especializada. Cada fuente se clasificó en uno de ocho ejes temáticos: formación docente crítica, narrativa y mediación audiovisual, multimodalidad, subjetividad e infancia, reconocimiento y ética, teorías del aprendizaje, enfoque diferencial y contexto, y metodología. La Tabla 1 presenta la matriz diligenciada y, a continuación, se desarrolla su análisis.

Tabla 1

Matriz de revisión documental por ejes temáticos (34 fuentes)

N°	Fuente	Eje temático	Aporte principal	Implicación para el diseño
1	Freire (1997)	Formación docente	La educación como acto dialógico y de libertad.	Diseño dialógico, no transmisivo.
2	Giroux (2021)	Formación docente	El docente como intelectual transformativo.	Lectura crítica del audiovisual.

N°	Fuente	Eje temático	Aporte principal	Implicación para el diseño
3	Bolívar (2022)	Formación docente	Formación como desarrollo profesional reflexivo.	Vincular estrategias a la reflexión.
4	Perrenoud (2020)	Formación docente	Competencias y docente reflexivo.	Autoevaluación con rúbrica y diario.
5	Caride (2004)	Formación docente	Dimensión social y ética de la pedagogía.	Compromiso ético con territorio e infancia.
6	Aparicio y García (2022)	Mediación audiovisual	El audiovisual como lenguaje para narrar la infancia.	El guion como relato pedagógico.
7	Beltrán (2026)	Mediación audiovisual	Mediación didáctica audiovisual diferencial.	Criterios de intencionalidad y mediación.
8	Beltrán (2025)	Mediación audiovisual	Fundamentos y límites del video educativo.	Base conceptual del diseño.
9	Carballo Marín y Beltrán (2020)	Mediación audiovisual	El valor reside en la intencionalidad, no en la herramienta.	Declarar propósito y momento de uso.
10	García (2014)	Mediación audiovisual	Fines y descriptores didácticos del video.	Descriptores para valorar guion y video.
11	Buckingham (2003, 2015)	Mediación audiovisual	Educación mediática crítica.	Formar criterio ante los discursos.
12	Selwyn (2016)	Mediación audiovisual	Crítica al tecnocentrismo.	Uso no tecnocéntrico del video.
13	Kress y van Leeuwen (2001)	Multimodalidad	El significado se construye en múltiples modos.	Articular imagen, sonido y ritmo.
14	Kress (2010)	Multimodalidad	Los modos semióticos no son neutrales.	Seleccionar recursos según su potencial.
15	Mayer (2020)	Multimodalidad	Aprendizaje multimedia y carga cognitiva.	Regular duración y estructura del video.
16	Mayer (2009)	Aprendizaje	Procesamiento visual-auditivo.	Organizar información complementaria.
17	Foucault (1991)	Subjetividad e infancia	Subjetivación; infancia como construcción discursiva.	El guion produce infancia.
18	Moscovici (1984)	Subjetividad e infancia	Las representaciones sociales organizan el mundo.	Explicitar la concepción de infancia.
19	Jodelet (2008)	Subjetividad e infancia	Las representaciones guían la acción.	Hacer visibles los imaginarios del niño.

N°	Fuente	Eje temático	Aporte principal	Implicación para el diseño
20	James et al. (2022)	Subjetividad e infancia	Infancia como construcción social con agencia.	Niño como sujeto epistémico.
21	Sarmiento y Qvortrup (2021)	Subjetividad e infancia	Lugares y reconocimiento de la infancia.	Reconocer voces infantiles.
22	Honneth (2007)	Reconocimiento y ética	Reconocimiento afectivo, jurídico y social.	Representación digna de la infancia.
23	Fraser (2006)	Reconocimiento y ética	Justicia como redistribución y reconocimiento.	Justicia simbólica en la representación.
24	Piaget (1970)	Aprendizaje	Constructivismo; aprendizaje activo.	Video como experiencia para analizar.
25	Vygotsky (1978)	Aprendizaje	Aprendizaje sociocultural y mediación.	Fundamenta el rol mediador.
26	Ausubel (1968)	Aprendizaje	Aprendizaje significativo.	Partir de experiencias previas.
27	Kolb (1984)	Aprendizaje	Aprendizaje experiencial.	Conexión emocional con personajes.
28	UNICEF (1989)	Reconocimiento y ética	Derechos del niño a una educación integral.	Enmarcar valores en los derechos.
29	Fleer (2021)	Enfoque diferencial y contexto	Pensamiento infantil situado y lúdico.	Indagación contextualizada.
30	Quigley et al. (2023)	Enfoque diferencial y contexto	Integración de saberes y participación.	Enfoque diferencial y DUA.
31	UNESCO (2023)	Enfoque diferencial y contexto	Formación situada; nuevo contrato educativo.	Dialogar con saberes del territorio.
32	Beltrán (2024)	Enfoque diferencial y contexto	Subjetividad infantil y formación situada amazónica.	Referentes territoriales del Caquetá.
33	Rockwell (2009)	Metodología	Investigación educativa situada.	Trabajo de campo sensible al contexto.
34	Hernández Sampieri et al. (2014)	Metodología	Fundamentos del enfoque cualitativo.	Sustenta el diseño metodológico.

Nota. Cuando una entrada agrupa dos obras del mismo autor (p. ej., Buckingham, 2003, 2015), ambas figuran en las referencias. Elaboración propia.

Análisis de la Matriz

Convergencia en torno a la mediación pedagógica

El análisis transversal de la matriz evidencia una convergencia entre fuentes de procedencia teórica diversa: el valor educativo del audiovisual no reside en el recurso técnico, sino en la intencionalidad pedagógica y en la mediación docente que orientan su uso (Carballo Marín y Beltrán, 2020; Selwyn, 2016; Beltrán, 2026). Esta coincidencia, sostenida tanto por la crítica a la tecnología educativa como por la teoría de la mediación, justifica que la primera estrategia del diseño exija declarar el propósito formativo antes de cualquier decisión técnica.

Complementariedad entre marcos

Los ejes no compiten, sino que se complementan. La multimodalidad aporta el «cómo» del diseño, al mostrar que imagen, sonido y ritmo construyen significado y no son neutrales (Kress y van Leeuwen, 2001; Kress, 2010). Las teorías del aprendizaje aportan el «porqué»: la mediación sociocultural (Vygotsky, 1978), el aprendizaje significativo (Ausubel, 1968) y el experiencial (Kolb, 1984) explican cómo el video incide en la comprensión y la emoción. La teoría del reconocimiento (Honneth, 2007) y los estudios sociales de la infancia (James et al., 2022) aportan el «para qué» ético: representar al niño como sujeto y no como objeto. Esta articulación fundamenta una propuesta plural y no dependiente de un único referente.

La subjetividad infantil como eje crítico

Un hallazgo relevante es que el guion audiovisual no solo enseña contenidos, sino que produce una representación de la infancia (Foucault, 1991; Moscovici, 1984; Jodelet, 2008). Este

eje, frecuentemente ausente en la literatura sobre tecnología educativa, obliga a que el diseño explicita la concepción de infancia que orienta cada producción, asumiendo una postura coherente con el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos epistémicos.

Vacíos identificados

La revisión también reveló vacíos. La literatura internacional consolidada (Mayer, 2020; Buckingham, 2015; Selwyn, 2016) ofrece marcos potentes, pero con limitaciones para explicar la mediación didáctica audiovisual en contextos formativos situados y diferenciales, como la educación infantil amazónica. Asimismo, se observó escasez de referentes recientes latinoamericanos sobre educación audiovisual e infancia contemporánea. Estos vacíos justifican la pertinencia de una propuesta situada (Beltrán, 2024; UNESCO, 2023) y orientan la producción académica del proyecto.

Síntesis

La matriz permitió pasar de la dispersión bibliográfica a un mapa conceptual organizado en ocho ejes, cada uno con implicaciones de diseño verificables. De este modo, la revisión documental no solo fundamentó la propuesta, sino que aseguró su trazabilidad: cada estrategia puede remitirse a las fuentes que la sustentan, fortaleciendo la consistencia y la validez de contenido del trabajo (Flick, 2018).

Referencias

Aparicio, A., & García, L. (2022). Lenguajes audiovisuales en la educación infantil: narrar la infancia desde la imagen. *Revista de Estudios Pedagógicos*, 48(2), 120–138.

Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart and Winston.

Beltrán, G. A. (2024). Comprensiones sistemáticas del sujeto, subjetividad, sociedad y subjetividad infantil. *Maestros & Pedagogía*, 6(1), 97–111.

- Beltrán, G. A. (2025). El video educativo: Un viaje a través del aprendizaje mejorado. Editorial Universidad de la Amazonia. <https://doi.org/10.47847/9786287693371>
- Beltrán, G. A. (2026). TeMADi: Una teoría emergente y situada de mediación didáctica audiovisual en la formación docente. *Ibero Ciencias*, 5(1), 439–456. <https://doi.org/10.63371/ic.v5.n1.a665>
- Bolívar, A. (2022). La formación del profesorado como desarrollo profesional. Narcea.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Buckingham, D. (2003). *Media education: Literacy, learning and contemporary culture*. Polity Press.
- Buckingham, D. (2015). Defining digital literacy. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 10, 21–34.
- Carballo Marín, K., & Beltrán, G. A. (2020). Formación de docentes para la infancia en el uso didáctico de las TIC. Editorial Universidad Santiago de Cali.
- Caride, J. A. (2004). ¿Qué añade lo «social» al sustantivo pedagogía? *Pedagogía Social*, (11), 9–23.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research (5th ed.)*. SAGE.
- Foucault, M. (1991). *Tecnologías del yo*. Paidós.
- Fraser, N. (2006). Reframing justice in a globalizing world. *New Left Review*, 36, 69–88.
- Freire, P. (1997). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- García, A. (2014). La didáctica del video educativo. *Revista de Educación*, 13, 45–62.
- Giroux, H. A. (2021). *Pedagogía crítica en tiempos de pandemia*. Siglo XXI Editores.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación (6.ª ed.)*. McGraw-Hill.

- Honneth, A. (2007). *La lucha por el reconocimiento. Crítica*.
- James, A., Jenks, C., & Prout, A. (2022). *La infancia desde las ciencias sociales*. Ediciones Morata.
- Jodelet, D. (2008). *Revisitando las representaciones sociales*. Anthropos.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning*. Prentice Hall.
- Kress, G. (2010). *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*. Routledge.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal discourse*. Arnold.
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning*. Cambridge University Press.
- Mayer, R. E. (2020). *Multimedia learning (3rd ed.)*. Cambridge University Press.
- Moscovici, S. (1984). *Psicología social II: Representaciones sociales*. Paidós.
- Perrenoud, P. (2020). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Graó.
- Piaget, J. (1970). *The science of education and the psychology of the child*. Viking Press.
- Quigley, C. F., Herro, D., & Jamil, F. M. (2023). Developing a conceptual model of STEAM teaching practices. *Journal of Science Education and Technology*, 32(1), 1–15.
- Rockwell, E. (2009). *La experiencia etnográfica*. Paidós.
- Sarmiento, M. J., & Qvortrup, J. (2021). *Children's places in the world*. Springer.
- Selwyn, N. (2016). *Education and technology: Key issues and debates (2nd ed.)*. Bloomsbury Academic.
- UNESCO. (2023). *Reimagining our futures together*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. Naciones Unidas.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society*. Harvard University Press.